

O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL YO'LLARI QURILISHI TADBIRKORLIGI SOHASIDA INNOVATSION O'ZGARISHLAR HOLATINI TAHLILI

Sadinova Baxora Boymurzoyevna

TDIU Samarqand filialining mustaqil tadqiqotchisi

Muallifning elektron manzili: sadinovabaxora837@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294390>

Annotatsiya: Jahon xo'jaligi evolyutsiyasi va avtomobil yo'llari qurilishi tadbirkorligi innovatsion o'zgarishlar dinamikasiga bag'ishlangan ilmiy ishlari natijalari mazkur jarayonga ta'sir qiluvchi bir necha omillarni ajratib olishga zamin yaratadi. Maqolada O'zbekistonda avtomobil yo'llari qurilishi tadbirkorligi sohasida texnologik innovatsion o'zgarishlar holatini qisqacha tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, salohiyat, moliya, kadr, texnologik, avtomobil, iqtisodiy, intellektual, tashkiliy, nomoddiy, omil, bandlik, infrastruktura, innovatsiya, investitsiya.

Аннотация: Результаты научных работ об эволюции мировой экономики и динамике инновационных изменений в дорожно-строительном предпринимательстве дают основание выделить несколько факторов, влияющих на этот процесс. В статье представлен краткий анализ состояния технологических инновационных изменений в сфере дорожно-строительного предпринимательства в Узбекистане.

Ключевые слова: предпринимательство, потенциал, финансы, персонал, технологический, автомобильный, экономический, интеллектуальный, организационный, нематериальный, фактор, занятость, инфраструктура, инновации, инвестиции.

Abstract: The results of scientific work on the evolution of the world economy and the dynamics of innovative changes in the road construction entrepreneurship provide a basis for identifying several factors influencing this process. The article presents a brief analysis of the state of technological innovative changes in the road construction entrepreneurship in Uzbekistan.

Key words: entrepreneurship, potential, finance, personnel, technological, automobile, economic, intellectual, organizational, intangible, factor, employment, infrastructure, innovation, investment.

Kirish. Ijtimoiy hayotning hozirgi sharoitida innovatsion o'zgarishlar ko'lamiga kengayib, ularning inson faoliyatining barcha sohaslariga chuqur kirib borishi kuzatilmoqda. Bunga asosiy sabab iqtisodiyotning har bir sohasida bevosita ishchi kuchi va aqliy mehnat mahsuli bo'lgan mahsulotlar hal qiluvchi o'rin egallashi hamda mulkchilik huquqlarining o'zgarishidir. Bu esa, zanjir reaksiyasi singari butun ijtimoiy-iqtisodiy tizimga tarqalmoqda. 2017 yildan boshlab qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"¹gi Farmoni respublikamizda bir qator innovatsion o'zgarishlarni amalga oshirilishiga sababchi bo'ldi.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармони <https://lex.uz/docs/3107036>

Jahon xo'jaligi evolyutsiyasi va avtomobil yo'llari qurilishi tadbirkorligi innovatsion o'zgarishlar dinamikasiga bag'ishlangan ilmiy ishlari natijalari mazkur jarayonga ta'sir qiluvchi bir necha omillarni ajratib olishga zamin yaratadi. Ularga asosan uchta muhim omillar guruhini: endogen va ekzogen omillar hamda ularning kompleks ta'sirini kiritish mumkin.

Tadqiqotlarimiz natijalaidan kelib chiqib avtomobil yo'llari qurilishi tadbirkorligi innovatsion o'zgarishlarga ta'sir qiluvchi ekzogen omillarga asosan jahon miqyosida narxlar ko'tarilishi, tovar va pul bozori o'rtasidagi nomutanosibliklar, eksport va importdagi farqlarni kiritish mumkin. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, jahon iqtisodiyotidagi globallashuv jarayonining chuqurlashuvi ekzogen omillarning o'rnini yanada oshirmoqda. Bu omillar iqtisodiyotga, xususan, real sektorga ta'sir etib, siklik tebranishlarni hosil etadi. Ekzogen omillarning salbiy ta'siri real sektor ko'rsatkichlarining pasayishiga sababchi bo'lib, tovar va xizmatlar bozorida muvozanatlikni izdan chiqaradi.

Asosiy qism. Oxirgi yillarda jahon iqtisodiyotdagi turg'unlik ham aynan ekzogen omillar sababida vujudga keldi va avtomobil yo'llari qurilishi tadbirkorligi innovatsion o'zgarishlarni amalga oshirish zaruriyatini keltirib chiqardi. Jumladan, Covid-19 yuzaga keltirgan pandemiya sabab, mamlakatlar o'rtasidagi logistika tizimining izdan chiqishi, chegaralarning yopilishi xom ashyo va tayyor mahsulotlar narxining keskin ko'tarilishiga, ba'zi importga asoslangan ishlab chiqarishlarning to'xtab qolishiga olib keldi. Shuningdek, Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyasi nafaqat nizo ishtirokchilari, balki butun jahon iqtisodiyotini sekinlashtiruvchi ekzogen omil bo'lib xizmat qiladi. Bizning fikrimizcha, bu ta'sir O'zbekiston iqtisodiyotida ham sezilarli bo'ladi.

Avtomobil yo'llari qurilishi tadbirkorligi faoliyatidagi innovatsion o'zgarishlarning endogen omillari - bu mavjud innovatsion tizim o'zgarishiga olib keladigan ichki omillardir. Ularga asosan iqtisodiy xarakterdagi ijtimoiy yo'naltirilgan omillar kiradi. Bu tadbirkorlik sektori va uy xo'jaliklarining mavjud vaziyatni o'zgartirishga qaratilgan ishtiyoqi bo'lib, farovonlik darajasini oshirishga intilish, shuningdek, ma'lum ahloqiy va madaniy qadriyatlar doirasida ma'naviy rivojlanishga intilishlaridan iborat. Dunyo davlatlari tarixidagi odamlarning ixtirochilik va novatorlik faoliyatiga asoslanib har qanday shaklda innovatsiyalarni kiritilishi o'zgarishlarning endogen omillari bo'lib xizmat qiladi.

Kompleks ta'sir omillari - endogen va ekzogen omillarning turli darajalardagi birgalikdagi ta'siridir. Ushbu omillarning kompleks ta'siri natijasida umumiy iqtisodiyotdagi o'zgarishlar ta'sirining kuchayishi va institusional vaziyatning sezilarli darajada siljishiga olib keladi.

Biz tadqiqotimizda avtomobil yo'llari qurilishi tadbirkorligi innovatsion o'zgarishlarga yuqorida qayd etilgan omillar ta'sir darajasini jahon bo'yicha hisob-kitobni amalga oshiradigan indekslar orqali tahlil etdik. Ular qatoriga:

- jahon global raqobatlashuv indeksi. U Institute of Management Development (Shveysariyaning Lozanna shahrida joylashgan) tomonidan tahlil qilinib, mamlakat real sektorini raqobatbardoshlik darajasini aniqlash bilan shug'ullanadi. Unda 333 ta ko'rsatkichni o'zida jamlagan iqtisodiyot holati, davlat samaradorligi, ishbilarmonlik sohasi holati va infratuzilmani tahlil qiladi. O'zbekiston bu reytingga kirmaganligi sababli biz uni tahlil qila olmadik;

- global innovatsion indeks. UINSEAD xalqaro biznes-maktab, Cornell University, World Intellectual Property Organization – Intelektual mulk bo'yicha xalqaro tashkilot tomonidan tahlil qilinadi. Bizga uni tarkibiy subindeksi bo'lgan "Boshqaruv institutlari sifati"ni tahlil qilish muhimdir;

- iqtisodiy erkinlik indeksi. Bu indeks Heritage Foundation va The Wall Street Journal hamkorligida 1995 yildan buyon yuritiladi. Mamlakatda real sektordagi innovatsion o'zgarishlarni amalga oshirish jarayonini tahlil qilishimizda aynan mazkur indeksni ko'rib o'tishimiz muhimdir. Ushbu indeks jamiyatdagi asosiy rasmiy innovatsiyalarni va ularning o'zgarishini qamrab olgan.

Har doim ham bu reytingdagi ko'rsatkichlar ma'lum davlatdagi siyosiy va iqtisodiy vaziyatni to'g'ri baholay olmaydi. Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, ba'zan dunyodagi siyosiy vaziyat yoki ma'lum bir davlatlar tazyiqi ostida ham reyting ko'rsatkichlari o'zgartirilishi mumkin. Shu jumladan, Ukrainadagi harbiy operatsiyasi boshlanishi bilan bank tizimiga baho beradigan va boshqa xalqaro reytinglarda Rossiyaning o'rnini keskin tushirilishi kuzalmoqda.

Bizning fikrimizcha, real sektorda avtomobil yo'llari qurilishi tadbirkorligi innovatsion o'zgarishlarni amalga oshirish va unga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishda "Global innovatsion indeks" tarkibiga kiruvchi "Boshqaruv institutlar sifati" subindeksini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. U o'z ichiga 3 ko'rsatkichni qamrab oladi:

- **mamlakatdagi siyosiy muhit.** Ushbu ko'rsatkich 2015 yilgacha bo'lgan davrda o'z ichiga 3 ta subindeksni olgan: siyosiy va operatsion barqarorlik, hukumatning samaradorligi va matbuot erkinligini olgan. 2015 yildan so'ng siyosiy muhitni aniqlashda oxirgi ko'rsatkich tahlili olib tashlangan;

- **me'yoriy muhit.** U o'z ichiga me'yoriy-huquqiy sifat, huquq ustuvorligi, ishdan bo'shax xarajatlarni oladi;

- **tadbirkorlik muhiti.** U 2025 yilgacha o'z ichiga biznesni yo'lga qo'yishning soddaligi, bankrotlikni hal etishning soddaligi, soliqni to'lash qulayligini olgan.

1-jadval

O'zbekistonning "Global innovatsion indeks" tarkibiga kirgan "Boshqaruv institutlar sifati" subindeksi (ballda)²

№	Indikator	Yillar												Reyting o'zgarishi
		2012		2013		2014		2015		2020		2024		
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	Boshqaruv institutlar sifati	34,4	128	45,4	126	46,1	124	49	106	55,1	95	55,8	94	+34
1.1	Siyosiy muhit	34,6	128	36,1	131	36,1	134	33,3	115	46,7	98	47,6	95	+33
1.1.1	Siyosiy va operatsion barqarorlik (Political and operational stability)	46,6	106	51,2	101	52,9	97	50,6	100	64,3	83	64,3	80	+26

² WIPO Всемирная организация интеллектуальной собственности. Глобальный инновационный индекс <https://www.wipo.int/publications/ru/series/index.jsp?id=129>. 2016-2024 йилларда эълон қилинган ҳисоботда Ўзбекистон рейтингга киритилмаган. (1)-балл, (2)-рейтинг, (м/э)-мавжуд эмас.

1.1 .2	Hukumatning samaradorligi (Government effectiveness)	20,0	119	17,3	120	15,8	129	16,1	126	37,9	100	39,2	99	+20
1.1 .3	Matbuot erkinligi (Press freedom)	37,2	126	39,6	133	39,6	136	m/e	m/e	m/e	m/e	m/e	m/e	
1.2	Me'oriy muhit	42,2	129	45,0	123	45,2	123	45,7	121	48,6	107	49,9	107	+22
1.2 .1	Me'oriy sifat (Regulatory quality)	11,4	139	8,0	140	6,7	141	4,4	139	12,7	127	17,5	126	+13
1.2 .2	Huquq ustuvorligi (Rule of law)	11,4	139	9,7	139	11,5	138	15,6	133	18,7	124	19,1	123	+16
1.2 .3	Ishdan bo'shsh xarajatlari (Cost of redundancy dismissal)	21,7	95	17,3	82	17,3	81	17,4	81	17,3	69	17,3	69	+26
1.3	Ishbilarmonlik muhiti	26,6	117	55,0	99	56,9	93	67,9	76	69,8	72	69,8	72	+45
1.3 .1	Biznesni yo'lga qo'yishning soddaligi (Ease of starting a business)	37,4	88	87,0	54	92,5	22	89,0	55	96,2	8	96,2	8	+80
1.3 .2	Bankrotlikni hal etishning soddaligi (Ease of resolving insolvency)	25,8	104	41,4	64	42,2	55	46,5	72	43,5	90	43,5	90	+14
1.3 .3	Soliqlarni to'lash qulayligi (Ease of paying taxes)	16,5	117	36,7	135	36,1	134	68,3	92	m/e	m/e	m/e	m/e	

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, so'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan institusional o'zgarishlar yuqori baholanib, boshqaruv institutlari subindeksi 2012 yilgi 34,4 balldan 2024 yilda 55,8 ballga ko'tarildi. Bu mamlakatimizni reytingda 34 pog'ona 128 o'rindan 94 o'ringa ko'tarilib olishga imkoniyat yaratib, quyidagi ijobiy jihatlar bilan tavsiflanadi:

- mamlakatda biznes yuritish muhitining yaxshilanishiga olib keldi;
- xorijiy investorlarning investision qarorlarni qabul qilishda kafolatlarni oshirdi;
- mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro'sining oshishi hamda turli "qora ro'yxat"lardan olinishini kuzatilmoqda;
- mamlakatning iqtisodiy xavfsizlik darajasi ortmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гилева Т.А., Низаев А.Р. Инновационный потенциал предприятия: структура,

- оценка, формирование // Актуальные вопросы управления в социальных и экономических системах: Межвузовский сборник научных трудов. Ч. II. Уфа, 2006. – с. 213-218.
2. Балукова, В.А. Управление инновационными процессами на предприятиях химической и нефтехимической промышленности [Текст]/ В.А.Балукова, И.А.Садчиков, В.Е. Сомов. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. – 147 с.
 3. Балабанов, И.Т. Инновационный менеджмент [Текст] – СПб.:Питер, 2001. – 304 с.
 4. <https://kun.uz/>Инновацион ривожланиш вазири билан эксклюзив суҳбат
 5. Зайнуддинов Ш.Н., Расулов Н.М. Инновацион менеджмент (дарслик). - Т.:“Инновацион ривожланиш нашриёт матба уйи”, 2020. Б.540.;
 6. Шодиева Д. Миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини инвестициялашнинг назарий асосларини такомиллаштириш. (PhD) дисс. автореф. Т.:2020. Б.58.
 7. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KUVONCH R. EXPANSION OF THE SERVICE SECTOR IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE CHANGES IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 90-98.
 8. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., ALIASKAR M. IMPORTANT ASPECTS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF MEASURING SOCIAL CAPITAL //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 167-174.
 9. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., MUROD S. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89
 10. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. SUBHONZODA SH THE EXPERIENCE OF OTHER COUNTRIES IN THE LEGAL REGULATION OF ECOTOURISM //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 122-131
 11. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S., TOLIBOVNA T. D. P. O. F. S. B. AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 268-277
 12. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI TSI PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THE RETAIL SERVICES MARKET IN UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 593-600.
 13. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S., OGLI J. A. E. F. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE SERVICE SECTOR IN A MARKET ECONOMY //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 609-613.
 14. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. RUSLANOVICH BA THE LATEST SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 585-592.
 15. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI KDS THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN MODERNIZATION OF ECONOMY OF UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 601-608.
 16. NODIROVNA M. S. et al. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR: PROS AND CONS //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 238-247.
 17. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S. OGLI UAA WAYS TO INCREASE RESOURCE EFFICIENCY AT SERVICE ENTERPRISES //Excellencia: International Multidisciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 290-295
 18. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S. TOLIBOVNA TD THE REFORM OF PROFESSIONS IN THE DIGITAL ECONOMY, THE MOST IN DEMAND IN THE LABOR MARKET

- OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 278-289.
19. NODIROVNA M. S. et al. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 304-312.
20. BARAT-ALIYEVICH A. F., NODIROVNA M. S. THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CONCEPTS OF INNOVATION, INNOVATION ACTIVITY AND INNOVATION ENTREPRENEURSHIP. – 2023.
21. Nodirovna M. S. NOVELTY OF BANKING SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2023. – C. 620-628.
22. Nodirovna M. S. Developing Rural Services and Increasing the Living Standards of the Population in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 35. – C. 653-661